

УДК 343.359.2

DOI 10.5281/zenodo.20671456

УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ (СТ. 198, 199 УК РФ) И СОКРЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (СТ. 199.2 УК РФ): СООТНОШЕНИЕ СОСТАВОВ

© 2026. Д.Е. Толочко, О.В. Кафанова

В статье исследуются проблемы разграничения составов преступлений, предусмотренных ст. 198, 199 и 199.2 Уголовного кодекса РФ. Анализируются объективные и субъективные признаки уклонения от уплаты налогов и сокрытия денежных средств, выявляются критерии разграничения данных деяний в правоприменительной практике. Рассматриваются спорные вопросы квалификации при частичной уплате налогов, использовании формально законных схем и конкуренции норм. Предлагаются направления совершенствования уголовного законодательства в сфере налоговых преступлений с учётом позиций Верховного Суда РФ и доктринальных подходов.

Ключевые слова: уклонение от уплаты налогов, сокрытие денежных средств, ст. 198 УК РФ, ст. 199 УК РФ, ст. 199.2 УК РФ, налоговые преступления.

Введение. Актуальность темы исследования обусловлена сохраняющейся сложностью разграничения составов налоговых преступлений в правоприменительной практике. По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, ежегодно за совершение преступлений, предусмотренных ст. 198, 199 и 199.2 УК РФ, осуждается около 3–4 тыс. лиц, при этом до 15% приговоров изменяются вышестоящими судами в связи с неверной квалификацией [1, с. 12]. Особую сложность вызывает отграничение уклонения от уплаты налогов (ст. 198, 199 УК РФ) от сокрытия денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки (ст. 199.2 УК РФ).

Отдельные аспекты квалификации налоговых преступлений рассматривались в трудах А.Н. Косарева, И.И. Кучерова, Н.А. Лопашенко, П.С. Яни [2, с. 45–52; 3, с. 115–118]. В работах указанных авторов подробно исследованы объективные и субъективные признаки составов, однако вопросы соотношения ст. 199.2 со ст. 198 и 199 УК РФ остаются дискуссионными. Недостаточно внимания уделено критериям разграничения в ситуациях, когда субъект одновременно уклоняется от уплаты налога и скрывает имущество, а также при конкуренции общей и специальной норм [4, с. 78].

Целью настоящей статьи является выявление критериев разграничения составов уклонения от уплаты налогов (ст. 198, 199 УК РФ) и сокрытия денежных средств (ст. 199.2 УК РФ) для обеспечения единообразной правоприменительной практики.

В рамках исследования необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать объективные и субъективные признаки составов ст. 198, 199 и 199.2 УК РФ;
- определить критерии разграничения данных преступлений;
- выявить типичные ошибки квалификации;
- предложить направления совершенствования законодательства и рекомендации для судебной практики.

Основная часть. Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за уклонение физического лица от уплаты налогов (ст. 198), уклонение организации (ст. 199) и сокрытие денежных средств либо имущества, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки (ст. 199.2) [5, с. 45]. На первый взгляд, данные нормы схожи, однако они имеют принципиальные различия в объективной стороне, субъекте, моменте окончания и способе совершения.

Анализ признаков составов позволяет выделить следующие различия, непосредственным объектом ст. 198 и 199 УК РФ являются отношения по уплате налогов и сборов соответственно с физических лиц и организаций, тогда как ст. 199.2 УК РФ охраняет отношения по принудительному взысканию недоимки [6, с. 180]. Предметом преступления по ст. 198 и 199 выступают налоги, сборы, страховые взносы, а по ст. 199.2 — денежные средства либо иное имущество, уже подлежащее взысканию.

Субъект также различается. По ст. 198 УК РФ — физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат). По ст. 199 УК РФ — руководитель организации, главный бухгалтер либо иное лицо, обязанное подписывать налоговую отчётность. По ст. 199.2 УК РФ — руководитель или собственник организации, а также индивидуальный предприниматель, на которых возложена обязанность по перечислению недоимки [7, с. 67].

Объективная сторона уклонения (ст. 198, 199) выражается в непредставлении налоговой декларации либо включении в неё заведомо ложных сведений. Соккрытие по ст. 199.2 УК РФ представляет собой активные действия по перечислению средств на иные счета, расходованию на цели, не связанные с уплатой налогов, либо иное воспрепятствование принудительному взысканию [5, с. 47].

Момент окончания преступления по ст. 198 и 199 УК РФ — фактическая неуплата налога в установленный законом срок. По ст. 199.2 УК РФ — совершение действий по сокрытию, повлёкших невозможность взыскания недоимки [8, п. 19].

Как справедливо отмечает Н.А. Лопашенко, «основное различие между ст. 198, 199 и ст. 199.2 УК РФ заключается в предмете и моменте возникновения обязанности по уплате налога. По ст. 198 и 199 ответственность наступает за неуплату налога как таковую, то есть налог не поступил в бюджет в принципе. По ст. 199.2 — налог уже исчислен, обязанность по его уплате возникла, налоговый орган осуществил меры принудительного взыскания, однако субъект скрывает денежные средства, чтобы сделать взыскание невозможным» [2, с. 48].

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 года № 48 (ред. от 4 марта 2026 года) «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» разъясняет, что «под уклонением от уплаты налогов (ст. 198, 199 УК РФ) следует понимать умышленные деяния, направленные на их неуплату в крупном или особо крупном размере и повлекшие фактическое не поступление средств в бюджетную систему», а «сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя (ст. 199.2 УК РФ) предполагает, что налог уже подлежит взысканию в принудительном порядке» [8, п. 19–20, 27].

В правоприменительной практике часто возникает вопрос, как квалифицировать действия, если налог уплачен частично, а остальная сумма сокрыта, например: организация перечислила 30% недоимки, а остальные 70% направила на закупку товаров в обход инкассовых поручений. В таких случаях возможна совокупность преступлений (ст. 199 и 199.2) только в том случае, если умысел на уклонение возник до момента начисления налога, а сокрытие — после. Однако Верховный Суд РФ в определении № 45-О19-112 от 12.12.2019 указал, что «если действия по сокрытию являлись способом уклонения от уплаты налога, дополнительная квалификация по ст. 199.2 не требуется» [9]. Данная позиция не всегда последовательно применяется нижестоящими судами.

Анализ типичных ситуаций позволяет выделить следующие подходы. В случае, когда индивидуальный предприниматель не подаёт декларацию за несколько лет, а полученную выручку тратит на личные нужды, органы предварительного

расследования часто вменяют совокупность ст. 198 и 199.2 УК РФ. Однако суды, как правило, исключают ст. 199.2, указывая, что сокрытие не образовывало самостоятельного состава, поскольку налог не был исчислен и требование об уплате не выставлялось [10, с. 116].

При частичной уплате налога и сокрытии остальной суммы после получения требования налогового органа возможна квалификация только по ст. 199.2 УК РФ (если недоимка подтверждена), поскольку в части уплаченного налога состав ст. 199 отсутствует [5, с. 49].

Особую сложность представляет квалификация действий, связанных с использованием формально законных сделок для сокрытия средств. Например, заключение договора займа с аффилированным лицом с последующим прощением долга. В таких случаях суды анализируют реальность сделки, её цель и время совершения. Если сделка носила мнимый характер и была направлена исключительно на сокрытие средств от взыскания, наступает ответственность по ст. 199.2 УК РФ [8, п. 27].

Ещё одной проблемой является разграничение при сокрытии средств до выставления требования налогового органа. Если директор переводит средства на счёт третьего лица до того, как налоговый орган выставил требование, состав ст. 199.2 УК РФ отсутствует, поскольку принудительное взыскание ещё не началось. В таких действиях может усматриваться состав ст. 199 УК РФ, если они были способом уклонения от уплаты налога [9].

Особого внимания заслуживает субъективная сторона, уклонение от уплаты налогов (ст. 198, 199) предполагает прямой умысел на неуплату налога при наличии реальной возможности его уплатить. Сокрытие (ст. 199.2) также совершается с прямым умыслом, однако цель — воспрепятствовать принудительному взысканию уже существующей недоимки [3, с. 117]. В этом заключается важное различие: при уклонении лицо не желает, чтобы налог возник (или был задекларирован), при сокрытии — налог уже возник, но лицо не желает его отдавать.

Как обоснованно отмечает А.Н. Косарев, «ст. 199.2 УК РФ является специальной нормой по отношению к ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) в части налоговой недоимки, но не по отношению к ст. 198 и 199, поскольку они охраняют разные этапы налогового обязательства» [7, с. 67]. Данный тезис разделяется большинством учёных [2, с. 50; 4, с. 80].

В практике часто встречаются ошибки, когда органы предварительного расследования вменяют ст. 199.2 при отсутствии признака принудительного взыскания. Федеральный закон от 26 декабря 2024 года № 489-ФЗ внёс изменения в ст. 46 и 47 НК РФ, уточнив процедуру бесспорного взыскания [11]. Как следствие, до момента направления требования об уплате и истечения срока добровольного исполнения действия по распоряжению средствами не могут квалифицироваться как сокрытие по ст. 199.2. Это подтверждается апелляционным определением Верховного Суда РФ № 66-АПУ25-14 от 18.03.2025 [12].

Ещё одной проблемой является разграничение ст. 199.2 и ст. 198, 199 при использовании так называемых «технических компаний» и «дробления бизнеса». Если организация уклоняется от уплаты налога путём создания формально независимых юридических лиц, но фактически управляет их счетами, такие действия квалифицируются по ст. 199 как уклонение, поскольку налог изначально не исчислялся. Если же налог уже начислен основному юридическому лицу, и оно переводит средства на счета «техничек», чтобы скрыть их от взыскания, дополнительно вменяется ст. 199.2 [8, п. 27].

Анализ 120 приговоров за 2023–2025 гг., проведённый И.В. Семёновым, показал, что в 42% дел, где первоначально вменялась совокупность ст. 199 и 199.2, суд исключал одну из статей, признавая её избыточной. В 18% дел приговор изменён вышестоящей инстанцией в связи с неверным определением момента окончания преступления по ст. 199.2 [13, с. 78–80].

На основании изложенного представляется возможным сформулировать следующие критерии разграничения составов.

Первый критерий — наличие или отсутствие подтверждённой недоимки, если налог не был исчислен и требование об уплате не направлялось — применяется ст. 198 или 199 УК РФ. Если недоимка подтверждена решением налогового органа, вступившим в силу, и срок добровольной уплаты истёк — при наличии сокрытия применяется ст. 199.2 УК РФ [5, с. 51].

Второй критерий — способ действия, уклонение чаще выражается в бездействии (неподача декларации) либо в искажении сведений в отчётности. Сокрытие — в активных действиях по перемещению, перечислению, передаче имущества [2, с. 52].

Третий критерий — момент возникновения умысла, если умысел на неуплату возник до наступления срока уплаты налога — ст. 198/199 УК РФ. Если после — и налог не уплачен, и лицо скрывает средства — возможна совокупность либо ст. 199.2 УК РФ в зависимости от того, было ли уклонение первичным [7, с. 69].

Четвёртый критерий — субъект преступления по ст. 198 — только физическое лицо (включая индивидуального предпринимателя). По ст. 199 — руководитель или иное лицо, обязанное подписывать отчётность. По ст. 199.2 — руководитель или собственник организации (а также индивидуальный предприниматель), на которых возложена обязанность по перечислению недоимки [6, с. 182].

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.

Во-первых, необходимо внести изменения в постановление Пленума Верховного Суда РФ № 48, дополнив отдельным разделом о разграничении ст. 198, 199 и 199.2 УК РФ с приведением примерных составов преступлений и алгоритма квалификации [8].

Во-вторых, целесообразно дополнить примечание к ст. 199.2 УК РФ указанием на то, что ответственность по данной статье наступает только при условии, что налоговым органом принято решение о принудительном взыскании в соответствии с законодательством о налогах и сборах, и срок добровольного исполнения требования истёк [5, с. 52].

В-третьих, рекомендуется разработать методические рекомендации для следственных органов и судов по квалификации налоговых преступлений с учётом разграничения составов ст. 198, 199 и 199.2 УК РФ, включив в них анализ типичных следственных ситуаций и примеры из судебной практики [13, с. 82].

В-четвёртых, представляется обоснованным унифицировать размеры крупного и особо крупного ущерба для ст. 198, 199 и 199.2 УК РФ с учётом инфляционных процессов, установив единый порог крупного размера для всех налоговых преступлений в сумме 5 000 000 рублей, а особо крупного — 15 000 000 рублей [4, с. 85].

Выводы. Уклонение от уплаты налогов (ст. 198, 199 УК РФ) и сокрытие денежных средств (ст. 199.2 УК РФ) являются самостоятельными составами преступлений, различающимися по объекту, предмету, субъекту, объективной стороне и моменту окончания. Основным критерий разграничения — стадия возникновения налогового обязательства: при уклонении налог не поступает в бюджет в принципе, при сокрытии — налог уже исчислен и подлежит принудительному взысканию.

В правоприменительной практике сохраняются ошибки, связанные с неверным определением момента окончания преступления по ст. 199.2 УК РФ, избыточным вменением совокупности преступлений и игнорированием требований налогового законодательства о принудительном взыскании.

Предложенные в статье критерии разграничения (наличие подтверждённой недоимки, способ действия, момент возникновения умысла, субъектный состав) могут быть использованы в следственной и судебной практике для обеспечения единообразной квалификации налоговых преступлений.

Перспективы дальнейших исследований связаны с анализом зарубежного опыта уголовно-правовой борьбы с налоговыми преступлениями, изучением практики применения ст. 199.2 УК РФ в условиях цифровизации налогового администрирования, а также с разработкой рекомендаций по совершенствованию налогового и уголовного законодательства в части противодействия сокрытию имущества от взыскания.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Судебная статистика Российской Федерации: итоги работы судов за 2025 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ. — М., 2026. — 312 с.
2. Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ / Н.А. Лопашенко. — М.: Юрлитинформ, 2024. — 480 с.
3. Кучеров, И.И. Налоговые преступления: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации / И.И. Кучеров. — М.: Инфра-М, 2025. — 256 с.
4. Яни, П.С. Экономические и служебные преступления: актуальные проблемы уголовно-правовой квалификации / П.С. Яни. — М.: Юстиция, 2024. — 320 с.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.12.2025) // Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.
6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.И. Рарога. — 10-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2025. — 960 с.
7. Косарев, А.Н. Ответственность за сокрытие денежных средств от взыскания налоговой недоимки / А.Н. Косарев // Уголовное право. — 2025. — № 3. — С. 65–71.
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 (ред. от 04.03.2026) «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // Российская газета. — 2016. — № 266.
9. Определение Верховного Суда РФ № 45-О19-112 от 12.12.2019 // СПС «КонсультантПлюс».
10. Зарина, А.М. Отдельные вопросы назначения наказания за преступления в сфере экономики / А.М. Зарина // Современное право. — 2025. — № 4. — С. 115–117.
11. Федеральный закон от 26.12.2024 № 489-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности» // Собрание законодательства РФ. — 2024. — № 52 (ч. I). — Ст. 8456.
12. Апелляционное определение Верховного Суда РФ № 66-АПУ25-14 от 18.03.2025 // СПС «КонсультантПлюс».
13. Семёнова, И.В. Судебная практика по налоговым преступлениям: анализ и рекомендации / И.В. Семёнова // Арбитражная и гражданская практика. — 2025. — № 6. — С. 75–83.

Поступила в редакцию 16.03.2026 г., рекомендована к печати 01.04.2026 г.

TAX EVASION (ART. 198, 199 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RF) AND CONCEALMENT OF FUNDS (ART. 199.2 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RF): CORRELATION OF OFFENSES

Tolochko D.E., Kafanova O.V.

The article examines the problems of distinguishing between the elements of crimes provided for in Articles 198, 199 and 199.2 of the Criminal Code of the Russian Federation. The objective and subjective signs of tax evasion and concealment of funds are analyzed, the criteria for distinguishing these acts in law enforcement practice are identified. Controversial issues of qualification in case of partial payment of taxes, use of formally legal schemes and competition of norms are considered. Directions for improving criminal legislation in the field of tax crimes are proposed, taking into account the positions of the Supreme Court of the Russian Federation and doctrinal approaches.

Keywords: tax evasion, concealment of funds, Article 198 of the Criminal Code of the Russian Federation, Article 199 of the Criminal Code of the Russian Federation, Article 199.2 of the Criminal Code of the Russian Federation, tax crimes.

Толочко Денис Евгеньевич

технический редактор журнала «Проблемы права: теория и практика»

ФГБОУ ВО Луганский государственный университет имени Владимира Даля, Российская Федерация, ЛНР, г. Луганск.

E-mail: tolochko.denis@bk.ru

Кафанова Ольга Владимировна

кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права и историко-правовых дисциплин

ФГБОУ ВО Луганский государственный университет имени Владимира Даля, Российская Федерация, ЛНР, г. Луганск.

E-mail: marta.kaf@mail.ru

Tolochko Denis Evgenievich

Technical Editor of the journal «Problems of Law: Theory and Practice» of Lugansk State University named after Vladimir Dahl,

Russian Federation, LPR, Lugansk.

E-mail: tolochko.denis@bk.ru

Kafanova Olga Vladimirovna

Candidate of law, Associate Professor of the Department of Constitutional Law and Historical and Legal Disciplines of Lugansk State University named after Vladimir Dahl,

Russian Federation, LPR, Lugansk.

E-mail: marta.kaf@mail.ru